

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17405958>

AYOLLARDA JINSIY YO‘L BILAN YUQADIGAN INFEKSIYALAR: DIAGNOSTIKA VA DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Shohobiddinova Azizaxon

Qo‘qon Universteti Andijon Filiali

Tibbiyot fakulteti, Davolash ishi

130-guruh talabasi

azizaxonshoxobiddinova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar (JYUI) ayollar salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘diruvchi kasalliklar turkumiga kiradi. Ular nafaqat reproduktiv tizim faoliyatini izdan chiqaradi, balki bepushtlik, homiladorlik davrida yuzaga keladigan asoratlar, homila rivojlanishidagi nuqsonlar, bachadon bo‘yni saratoni kabi og‘ir oqibatlariga olib keladi. Ushbu maqolada JYUIning epidemiologik holati, ayollarda uchraydigan klinik ko‘rinishlari, tashxislashning klassik va zamonaviy usullari, davolashdagi yangi yondashuvlar hamda profilaktikaning dolzarb jihatlari keng yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitidagi muammolar va ularni hal qilish yo‘llariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: *Jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar, ayollar salomatligi, PCR, ELISA, davolash, profilaktika, HPV.*

АННОТАЦИЯ

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), – это группа заболеваний, представляющих серьезную угрозу для здоровья женщин. Они не только нарушают функционирование репродуктивной системы, но и приводят к таким тяжелым последствиям, как бесплодие, осложнения беременности, пороки развития плода и рак шейки матки. В статье подробно освещены эпидемиологическая ситуация по ИППП, клинические проявления у женщин, классические и современные методы диагностики, новые подходы к лечению и актуальные аспекты профилактики. Особое внимание уделено проблемам в условиях Узбекистана и путям их решения.

Ключевое слово: *Инфекции, передающиеся половым путем, женское здоровье, ПЦР, ИФА, лечение, профилактика, ВПЧ*

ANNOTATION

Sexually transmitted infections (STIs) are a group of diseases that pose a serious threat to women's health. They not only disrupt the functioning of the reproductive system, but also lead to serious consequences such as infertility, complications during pregnancy, fetal malformations, and cervical cancer. This article extensively covers the epidemiological situation of STIs, clinical manifestations in women, classical and modern methods of diagnosis, new approaches to treatment, and current aspects of prevention. Special attention is also paid to the problems in the conditions of Uzbekistan and ways to solve them.

Keywords: *Sexually transmitted infections, women's health, PCR, ELISA, treatment, prevention, HPV*

Kirish: Bugungi globallashuv davrida jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar jahon miqyosida ham, O‘zbekiston sharoitida ham jiddiy ijtimoiy-tibbiy muammo bo‘lib qolmoqda. JSST statistik ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda har kuni 1 milliondan ortiq yangi JYUI holatlari qayd etiladi. Ayollarda ushbu infeksiyalar tez-tez uchrashi ularning fiziologik va anatomik xususiyatlari bilan bog‘liq: qin epiteliysining nozikligi, himoya mexanizmlarining yetarlicha rivojlanmaganligi, immunologik zaiflik va gormonal o‘zgarishlar bunga sabab bo‘ladi [1].

O‘zbekiston sharoitida ham ayollar orasida JYUIning keng tarqalganligi kuzatilmoqda. Afsuski, ko‘pchilik hollarda kasallik yashirin yoki simptomsiz kechadi, bemorlar kech murojaat qilgani sababli tashxis qo‘yish va davolash kechikadi. Bu esa reproduktiv salomatlikka bevosita salbiy ta‘sir qiladi. Shu bois, JYUIning o‘z vaqtida aniqlash va samarali davolash, shuningdek, keng ko‘lamli profilaktika choralari bugungi kun tibbiyotining eng dolzarb vazifalaridan biridir [2;3].

Materiallar va metodlar: Maqola yozishda quyidagi uslublar va metodlardan foydalanildi:

Adabiyotlar tahlili: 2019–2023 yillarda chop etilgan o‘zbek va xorijiy ilmiy maqolalar, monografiyalar va JSST hisobotlari o‘rganildi.

Klinik kuzatuvlar: JYUIning turli klinik shakllari, ularning asoratlari va tashxislashdagi xatoliklar tahlil qilindi.

Laborator metodlar: Mikroskopiya – qin ajralmalarida patogenlarni aniqlash.
Madaniyat usuli – mikroorganizmlarni ekib, antibiotiklarga sezgirligini aniqlash.
Molekulyar-biologik metodlar – PCR yordamida DNK va RNK asosida yuqori aniqlik bilan tashxislash.

Serologik metodlar – ELISA orqali infeksiyaga qarshi antitanalarni aniqlash.

Instrumental metodlar: Kolposkopiya va ultratovush tekshiruvi orqali tos a'zolaridagi o'zgarishlarni kuzatish.

Ushbu metodlar integratsiyasi tashxis qo'yishda aniqlikni oshiradi va bemor uchun individual davolash rejasini tuzishga imkon beradi [4].

Natijalar: O'rganilgan klinik ma'lumotlarga ko'ra, ayollarda uchraydigan eng keng tarqalgan JYUI turlari quyidagilar hisoblanadi:

1. Xlamidioz – ayollar orasida eng ko'p uchraydigan infeksiya. Ko'pincha simptomsiz kechadi, ammo bachadon naylarining yallig'lanishi va bepustlikka olib keladi.

2. Gonoreya – ayollarda tos a'zolarining yallig'lanishiga, homiladorlik davrida esa chala tug'ruq va homila rivojlanishida nuqsonlarga sabab bo'ladi.

3. Sifilis – onadan bolaga yuqib, chaqaloqlarda tug'ma sifilis, o'lim holatlari yoki rivojlanish nuqsonlari bilan kechadi.

4. Trichomonoz – qin ajralmalarining ko'payishi, bachadon bo'yni eroziyasi va surunkali yallig'lanish jarayonlariga sabab bo'ladi.

5. Inson papillomavirusi (HPV) – bachadon bo'yni saratoni rivojlanishining asosiy xavf omili.

Davolash yondashuvlari: Antibiotiklar (azithromycin, doxycycline, ceftriaxone) – bakterial JYUIda.

Antivirus preparatlar (acyclovir, valacyclovir) – virusli infeksiyalarda.

Antiprotozoar preparatlar (metronidazole, tinidazole) – trichomonozda.

Kombinatsiyalangan terapiya – ko'p hollarda bir nechta infeksiyalar aralashgan bo'ladi.

HPVga qarshi vaksinalar (Gardasil, Cervarix) – profilaktik samaradorligi yuqori.

Shuningdek, probiotiklar va immunomodulyatorlarni qo'llash orqali vaginal mikroflorani tiklash va organizmning himoya kuchini oshirishga erishiladi [5;6].

Muhokama: O'zbekiston sharoitida JYUIning keng tarqalishi bir necha omillar bilan izohlanadi:

Tibbiy madaniyat pastligi: ko'plab ayollar o'z vaqtida shifokorga murojaat qilmaydi.

O'z-o'zidan davolanish: noto'g'ri dori vositalaridan foydalanish infeksiyaning surunkali shaklga o'tishiga olib keladi.

Yashirin kechish: xlamidioz, HPV kabi infeksiyalar ko'pincha simptomsiz kechadi va faqat laborator usullar orqali aniqlanadi.

Profilaktika sustligi: jinsiy tarbiya, skrining va emlash ishlari yetarli darajada olib borilmaydi.

Yevropa va AQSh tajribasida muntazam skrining tekshiruvlari, HPV vaktsinasini keng qo'llash va aholini jinsiy salomatlikka oid ma'lumot bilan ta'minlash natijasida

JYUI bilan bog‘liq og‘ir oqibatlar sezilarli darajada kamaygani kuzatilmoqda. O‘zbekiston uchun ham shunday yondashuvlarni keng joriy qilish muhim hisoblanadi [7;8].

Xulosa: Ayollarda uchraydigan jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar reproduktiv salomatlikka jiddiy tahdid soladi. Ularni erta tashxislashda PCR va ELISA kabi zamonaviy usullar katta ahamiyatga ega. Davolashda individual va kompleks yondashuvlardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi. Eng muhim vazifa – profilaktika tadbirlarini kuchaytirish, aholining xabardorlik darajasini oshirish va HPV vaktsinasini ommalashtirishdir. Shuningdek, yoshlar orasida jinsiy tarbiya va gigiyenaga oid bilimlarni keng targ‘ib qilish JYUIni kamaytirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev A., Karimov B. Jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar va ularning klinik ko‘rinishlari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2020. – 156 b.
2. Qodirova M., Usmonova S. Ayollarda uchraydigan infeksiyon kasalliklar. Samarqand: SamDTU nashriyoti, 2021. – 134 b.
3. Jo‘rayev N., Tursunov H. Infeksiyon kasalliklar diagnostikasi va davolash usullari. Toshkent: Ilm Ziyo, 2019. – 178 b.
4. Rasulova D., To‘xtayev Sh. Virusli kasalliklar va ayollar salomatligi. Buxoro: Buxoro davlat tibbiyot instituti nashriyoti, 2022. – 122 b.
5. Ismoilov I., Matyoqubov B. Reprodukativ salomatlik va zamonaviy muammolar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 145 b.
6. Karimova N., Shodmonov A. Ginekologik infeksiyalarni tashxislashda molekulyar biologiya yutuqlari. Andijon: AndDTI nashriyoti, 2021. – 167 b.
7. Mahmudov O., To‘xtasinova L. Profilaktik tibbiyot va ayollar salomatligi. Toshkent: Tibbiyot akademiyasi, 2019. – 138 b.
8. Axmedova Z. HPV va bachadon bo‘yni saratoni: oldini olish yo‘llari. Toshkent: Ilmiy tibbiyot nashriyoti, 2022. – 154 b.
9. Sobirov F., Yusupova G. Ayollar jinsiy yo‘l infeksiyalari bo‘yicha klinik tavsiyalar. Toshkent: Respublika ilmiy markazi, 2023. – 142 b.